

Créer son compte et son profil dans HAL

1. Allez sur le site de la plate--forme :

<https://hal.archives-ouvertes.fr/>

En haut à droite cliquez sur l'onglet bleu :

Sélectionnez : « Créer un compte »

2. Remplissez le formulaire.

Il se présente comme ceci :

A screenshot of the 'Création d'un compte' form on the HAL website. The form is titled 'Création d'un compte sur le Service Central d'Authentification du CCSD'. It includes several input fields with labels and validation messages: 'Login' (with a note 'Ne pourra plus être modifié par la suite. Au moins 3 caractères.'), 'Mot de passe' (with a note '7 caractères minimum'), 'Mot de passe (confirmation)' (with a note 'Confirmez votre mot de passe'), 'Nom de famille', 'Prénom', and 'Courriel' (with a placeholder 'anonyme@example.org'). A blue 'Créer un compte' button is located at the bottom right of the form area.

Attention : tous les champs doivent être remplis.

Le « login » = votre nom d'utilisateur, qui vous permettra ensuite de vous connecter sur la plate--forme. Il ne pourra pas être modifié facilement, donc il faut en choisir un qui vous corresponde, et qui soit facile à retenir. Le mien est : « JulieGiovacchini » ; évitez les espaces entre les mots, les signes de ponctuation, les accents.

Le mot de passe doit être sûr : il donnera accès à vos dépôts.

Évitez les mots du dictionnaire, les noms de vos proches, des dates trop évidentes comme 1914 ou 1515.

Le mieux est une combinaison de lettres et de chiffres. Une bonne méthode est de trouver une phrase que vous aimez (proverbe, citation, poème), de choisir la première lettre de chaque mot de la phrase et de les associer à un groupe de chiffres.

Le courriel que vous indiquez doit de préférence être votre courriel professionnel mais ce n'est pas obligatoire, l'important est que ce soit une adresse facile à consulter car le lien de confirmation de votre compte sera envoyé dessus et par la suite toutes les confirmations pour vos dépôts.

Puis cliquez sur « Créer votre compte ».

3. Une fois votre compte créé vous allez voir apparaître cet écran :

Il se peut que le mail de confirmation n'arrive pas immédiatement, il peut même mettre plusieurs heures (mais c'est rare, d'habitude c'est 5 minutes). Si c'est le cas ne vous en faites pas, vous pouvez fermer la fenêtre, éteindre l'ordinateur, vaquer à vos occupations : l'inscription est quand même prise en compte.

Si au bout de 12 h vous n'avez toujours rien reçu c'est anormal, il faut me le signaler.

Dans le courriel que vous recevrez à l'adresse que vous avez indiquée, il y aura un lien de confirmation : vous devez cliquer sur ce lien qui vous enverra sur cet écran :

Votre compte est à présent définitivement créé. Vous devez alors retourner sur la page d'accueil et cliquer sur l'onglet bleu

Cette fois vous choisissez « Connexion » : vous saisissez dans le premier champ votre login, dans le second votre mot de passe et vous êtes prêt.e à remplir votre profil, dernière manipulation avant les dépôts.

4. Une fois que vous êtes connectés, un nouvel onglet apparaît dans la barre supérieure : « Mon espace »

Ce sera votre principal accès à toutes les informations que vous allez déposer.

Vous accédez à votre profil ainsi :

The screenshot shows the HAL website interface in a Mozilla Firefox browser window. The URL is <https://hal.archives-ouvertes.fr/index/index?lang=fr>. The navigation bar includes 'Accueil', 'Dépôt', 'Consultation', 'Recherche', 'Documentation', 'Mon espace', and 'Privileges'. The 'Mon espace' dropdown menu is open, showing options: 'Mes dépôts', 'Lier mes ressources', 'Mon profil', 'Mes partages de propriétés', 'Mes partages de fichiers sous embargo', 'Mes documents sur l'espace FTP', 'Mes recherches', 'Ma bibliothèque', and 'Mes statistiques'. A blue arrow points to the 'Mon espace' menu item. The main content area displays 'Archive ouverte HAL' and 'LES DERNIERS DOCUMENTS DE HAL' with a list of recent publications. The right sidebar shows search statistics and news.

Il faut éditer vos préférences de dépôt pour pouvoir déposer et signaler : ces informations accompagneront par défaut vos dépôts – et sont modifiables à tout moment.

Le plus important est de spécifier que vous êtes l'auteur par défaut de vos dépôts et d'indiquer votre unité de rattachement. Vous pouvez choisir autant de domaines disciplinaires que vous le souhaitez.

Lorsque vous avez terminé, enregistrez puis déconnectez-vous toujours soigneusement. La fenêtre de déconnexion se trouve en haut à droite : elle s'ouvre en passant la souris sur votre nom.

Et voilà, vous êtes sur HAL.